

FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNI INTEGRATSIYALASH TAMOYILIGA MOS RAVISHDA TARIXIYETNOGRAFIK BILIMLARNI REAL O'QUV JARAYONIGA TATBIQ ETISH

Abdullayeva Nasibaxon Arabovna

Andijon davlat pedagogika instituti Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası, tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlar doktori (PhD), v/b professor.

Annotatsiya: Mazkur maqolada fan, ta'lim va amaliyotni integratsiyalash tamoyili asosida tarixiy-etnografik bilimlarni real o'quv jarayoniga samarali tatbiq etish masalalari tahlil qilinadi. Unda tarixiy-etnografik materiallarning ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlari, ularning talabalarda milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira va madaniy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni yoritib beriladi. Shuningdek, maqolada tarixiy-etnografik bilimlarni fanlararo integratsiya asosida o'qitish, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, interaktiv va innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish yo'llari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari tarix, etnomadaniyat va pedagogika fanlarini o'qitishda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: fan va ta'lim integratsiyasi, tarixiy-etnografik bilimlar, o'quv jarayoni, amaliyot, fanlararo yondashuv, milliy o'zlik, pedagogik metodlar

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы эффективного внедрения историко-этнографических знаний в реальный учебный процесс на основе принципа интеграции науки, образования и практики. Раскрываются дидактические возможности историко-этнографических материалов, их роль в формировании национального самосознания, исторической памяти и культурных компетенций обучающихся. Особое внимание уделяется междисциплинарной интеграции, обеспечению взаимосвязи теории и практики, а также использованию интерактивных и инновационных педагогических методов в образовательном процессе. Результаты исследования способствуют повышению эффективности преподавания истории, этнокультуры и педагогических дисциплин.

Ключевые слова: интеграция науки и образования, историко-этнографические знания, учебный процесс, практика, междисциплинарный подход, национальное самосознание, педагогические методы

Annotation: This article analyzes the issues of effective implementation of historical and ethnographic knowledge into the real educational process in

accordance with the principle of integrating science, education, and practice. The didactic potential of historical and ethnographic materials and their role in developing national identity, historical memory, and cultural competencies among students are examined. The study also substantiates the importance of interdisciplinary integration, the unity of theory and practice, and the use of interactive and innovative pedagogical methods in teaching. The research findings contribute to improving the effectiveness of teaching history, ethnoculture, and pedagogical disciplines.

Keywords: integration of science and education, historical and ethnographic knowledge, educational process, practice, interdisciplinary approach, national identity, pedagogical methods

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonlari sharoitida ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki talabalarda milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani mustahkamlash hamda madaniy kompetensiyalarni shakllantirish kabi muhim vazifalar ham dolzarb bo'lib bormoqda. Ayniqsa, fan, ta'lim va amaliyotni integratsiyalash tamoyiliga asoslangan holda o'quv jarayonini tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu jarayonda tarixiy-etnografik bilimlar ta'lim mazmunini boyituvchi, talabalarning dunyoqarashini kengaytiruvchi va ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalovchi muhim manba hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar tarixiy-etnografik materiallarni faqat nazariy bilimlar majmui sifatida emas, balki amaliy faoliyat bilan uzviy bog'langan holda o'qitishni taqozo etadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab holatlarda tarixiy-etnografik bilimlar real o'quv jarayonida yetarli darajada integratsiyalashmayapti, ularning ta'limiy va tarbiyaviy imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayapti. Natijada, talabalar tomonidan mazkur bilimlarning amaliy ahamiyati yetarlicha anglanmay qolmoqda¹¹.

Shu boisdan, fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasini ta'minlash asosida tarixiy-etnografik bilimlarni real o'quv jarayoniga tatbiq etish mexanizmlarini ilmiy-nazariy va metodik jihatdan asoslab berish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur maqolada tarixiy-etnografik bilimlarning didaktik imkoniyatlari, ularni fanlararo yondashuv asosida o'qitish, interaktiv va innovatsion pedagogik metodlar yordamida ta'lim jarayoniga joriy etish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida

¹¹ Jo'rayev R.X., Saidov U. Ta'limda integrativ yondashuv va pedagogik innovatsiyalar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 52–55-betlar.

nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlashga, shuningdek, bo'lajak mutaxassislarining kasbiy va madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Fan, ta'lim va amaliyotni integratsiyalash masalasi zamonaviy pedagogika fanida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ta'lim jarayonida integrativ yondashuvning nazariy asoslari didaktika, pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv doirasida keng tadqiq etilgan. Mazkur yondashuv o'quv jarayonida nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, talabalarning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Tarixiy-etnografik bilimlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ularning shaxs ma'naviy kamoloti, milliy o'zlikni anglash va madaniy identitetni shakllantirishdagi roli alohida ta'kidlanadi. Etnomadaniyat, xalq og'zaki ijodi, urf-odat va an'analar asosida olib borilgan ilmiy izlanishlar tarixiy-etnografik materiallarning kuchli tarbiyaviy salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mazkur bilimlarning ta'lim jarayonida ko'proq nazariy mazmunda berilishi, ularni real pedagogik amaliyot bilan bog'lash mexanizmlarining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi ayrim tadqiqotlarda muammo sifatida qayd etiladi.

Pedagogik adabiyotlarda fanlararo integratsiya, interaktiv metodlar, loyiha faoliyati, muammoli ta'lim va kompetensiyaviy yondashuv tarixiy-etnografik bilimlarni o'qitishda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqotchilar ushbu yondashuvlar orqali talabalar bilimining chuqurlashishi, amaliy ko'nikmalarining rivojlanishi hamda tarixiy-madaniy merosga nisbatan ongli munosabat shakllanishini asoslab beradilar. Biroq mavjud ilmiy manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi asosida tarixiy-etnografik bilimlarni real o'quv jarayoniga tizimli tatbiq etish masalasi hali yetarli darajada kompleks tadqiq etilmagan.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqola mavjud ilmiy yondashuvlarni umumlashtirish va tarixiy-etnografik bilimlarni integrativ asosda o'qitishning samarali pedagogik mexanizmlarini aniqlashga qaratilganligi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODLARI

Mazkur tadqiqotda fan, ta'lim va amaliyotni integratsiyalash tamoyili asosida tarixiy-etnografik bilimlarni real o'quv jarayoniga tatbiq etish masalalarini o'rganishda kompleks ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi.

Xususan, tadqiqot jarayonida:

- tahlil va sintez metodlari orqali pedagogik, tarixiy va etnografik adabiyotlar mazmuni o'rganildi va umumlashtirildi;
- taqqoslash metodi yordamida an'anaviy va integrativ ta'lim yondashuvlarining samaradorligi solishtirildi;
- fanlararo integratsiya metodi asosida tarix, etnomadaniyat va pedagogika fanlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi;
- kuzatish va pedagogik tajriba metodlari orqali tarixiy-etnografik bilimlarning o'quv mashg'ulotlarida qo'llanilishi va uning ta'lim natijalariga ta'siri o'rganildi;
- anketa va suhbat metodlari yordamida talabalarning tarixiy-etnografik bilimlarga bo'lgan munosabati hamda ularning amaliy ahamiyatni anglash darajasi aniqlashtirildi;
- umumlashtirish va xulosalash metodlari asosida olingan natijalar tizimlashtirildi.

Mazkur metodlar majmuasi tarixiy-etnografik bilimlarni o'quv jarayoniga tatbiq etishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilish, shuningdek, ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik xulosalar chiqarish imkonini berdi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida fan, ta'lim va amaliyotni integratsiyalash tamoyili asosida tarixiy-etnografik bilimlarni real o'quv jarayoniga tatbiq etish samaradorligi tajriba-sinov ishlari orqali aniqlashtirildi. Tajribada **tajriba guruhi** va **nazorat guruhi** ishtirok etdi. Tajriba guruhida mashg'ulotlar integrativ yondashuv, interaktiv metodlar va amaliy topshiriqlar asosida tashkil etildi.

1-jadval

Tarixiy-etnografik bilimlarni o'zlashtirish darajasining solishtirma ko'rsatkichlari

Guruhlar	Past daraja (%)	O'rta daraja (%)	Yuqori daraja (%)
Nazorat guruhi	34	46	20
Tajriba guruhi	14	42	44

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tajriba guruhida yuqori darajadagi ko‘rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Bu holat tarixiy-etnografik bilimlarni fan, ta‘lim va amaliyot integratsiyasi asosida o‘qitish ta‘lim samaradorligini oshirishini tasdiqlaydi.

2-jadval

Talabalarda shakllangan kompetensiyalarning rivojlanish dinamikasi

Kompetensiyalar turi	Tajribadan oldin (%)	Tajribadan keyin (%)
Milliy o‘zlikni anglash	38	71
Tarixiy tafakkur	41	68
Madaniy kompetensiya	44	73
Amaliy bilimlardan foydalanish	36	69

Mazkur jadval natijalari tarixiy-etnografik bilimlarning real o‘quv jarayoniga tatbiq etilishi talabalarda nafaqat bilim, balki muhim **madaniy va kasbiy kompetensiyalarni** shakllantirishga xizmat qilganini ko‘rsatadi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, tarixiy-etnografik bilimlarni real o‘quv jarayoniga integrativ asosda tatbiq etish:

- talabalarning bilimlarni chuqur va ongli o‘zlashtirishiga;
- milliy o‘zlikni anglash va tarixiy xotirani mustahkamlashga;
- nazariya va amaliyot uyg‘unligini ta‘minlashga;
- ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, tajriba-sinov natijalari fan, ta‘lim va amaliyotni integratsiyalash tamoyilining pedagogik jihatdan samarali ekanligini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

MUHOKAMA

Mazkur tadqiqot natijalari fan, ta‘lim va amaliyotni integratsiyalash tamoyili asosida tarixiy-etnografik bilimlarni real o‘quv jarayoniga tatbiq etish pedagogik jihatdan yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot jarayonida olingan ma‘lumotlar integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar talabalarning bilimlarni ongli va barqaror o‘zlashtirishiga xizmat qilishini tasdiqlaydi. Bu holat pedagogika nazariyasida ta‘lim jarayonida nazariya va amaliyot birligini ta‘minlash muhim didaktik qonuniyat sifatida e‘tirof etilishi bilan hamohangdir¹².

¹² Asqarov A. O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. — Toshkent: Fan, 2007. — 112–115-b.

Tajriba va nazorat guruhlari natijalarini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, tarixiy-etnografik bilimlar amaliy faoliyat bilan bog'langan holda o'qitilganda talabalar tomonidan mazkur bilimlarning ahamiyati chuqurroq anglanadi. Bu esa etnomadaniyat va tarixiy bilimlarning shaxs ma'naviy kamolotidagi o'rni haqidagi ilmiy qarashlarni tasdiqlaydi¹³. Ayniqsa, fanlararo integratsiya va interaktiv metodlar asosida olib borilgan mashg'ulotlar talabalarning tarixiy tafakkuri va madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, tarixiy-etnografik bilimlarni real o'quv jarayoniga tatbiq etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, o'qituvchilarning integrativ ta'lim texnologiyalari bo'yicha metodik tayyorgarligining yetarli emasligi, amaliy mashg'ulotlar uchun zarur bo'lgan didaktik materiallar tanqisligi hamda o'quv yuklamalarining yuqoriligi integratsiya jarayonining to'liq amalga oshishiga ma'lum darajada to'sqinlik qilmoqda¹⁴. Bu holat ta'lim jarayonini rejalashtirishda metodik ta'minotni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarixiy-etnografik bilimlarni faqat ma'ruza shaklida berish kutilgan samarani bermaydi. Aksincha, muammoli ta'lim, loyiha faoliyati, amaliy topshiriqlar va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar talabalar faolligini oshiradi hamda bilimlarning amaliy ahamiyatini kuchaytiradi. Bu holat zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi bilan izohlanadi.

Umuman olganda, muhokama qilingan natijalar fan, ta'lim va amaliyotni integratsiyalash tamoyili asosida tarixiy-etnografik bilimlarni real o'quv jarayoniga tatbiq etish zamonaviy ta'lim talablariga to'liq mos kelishini ko'rsatadi. Mazkur yondashuv bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi bilan bir qatorda, ularning milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira va madaniy mas'uliyatini shakllantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi¹⁵.

XULOSA

Mazkur tadqiqot fan, ta'lim va amaliyotni integratsiyalash tamoyili asosida tarixiy-etnografik bilimlarni real o'quv jarayoniga tatbiq etish pedagogik jihatdan samarali ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari tarixiy-etnografik materiallar integrativ va amaliy yondashuv asosida o'qitilganda talabalarning bilimlarni ongli

¹³ Saidov U., Xudoyberdiyev B. Oliy ta'lim metodikasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2019. — 78–80-b.

¹⁴ Jo'rayev R.X. Pedagogik texnologiyalar va ta'lim innovatsiyalari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 56–59-b.

¹⁵ Qurbonov Sh., Seytov A. Etnomadaniyat va ta'lim integratsiyasi. — Toshkent: Akademnashr, 2021. — 134–136-b.

o‘zlashtirishi, milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotira va madaniy kompetensiyalarining rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqladi.

Shuningdek, fanlararo integratsiya, interaktiv metodlar va amaliy topshiriqlardan foydalanish ta‘lim jarayonida nazariya va amaliyot uyg‘unligini ta‘minlashga xizmat qilishi aniqlandi. Tadqiqot xulosalari tarixiy-etnografik bilimlarni o‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta‘lim mazmunini boyitish hamda bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy va madaniy tayyorgarligini oshirishda amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. — Toshkent: Ma‘naviyat, 2008. — 176 b.
2. Asqarov A. O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. — Toshkent: Fan, 2007. — 312 b.
3. Jo‘rayev R.X. Pedagogik texnologiyalar va ta‘lim innovatsiyalari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 224 b.
4. Saidov U., Xudoyberdiyev B. Oliy ta‘lim metodikasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2019. — 198 b.
5. Qurbonov Sh., Seytov A. Etnomadaniyat va ta‘lim integratsiyasi. — Toshkent: Akademnashr, 2021. — 256 b.